

Artículos / Artigos / Articles

FRAGMENTOS DEL PASADO DO PASSADO

REVISTA DE ARQUEOLOGÍA • REVISTA DE ARQUEOLOGIA

Nº 9 | (2024)

Dossier

NARRATIVAS TURÍSTICAS: LECTURAS Y EXPERIENCIAS SOBRE EL CONSUMO DEL PASADO

SEGUNDA PARTE

Cecilia Pérez Winter* y Santiago Amondaray**

*Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía Romualdo Ardissoni/
Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Universidad Nacional de Quilmes. Argentina

**Universidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de Geografía Romualdo Ardissoni.
Argentina

AZARA
FUNDACIÓN DE HISTORIA NATURAL

umai Universidad
Maimónides

La divulgación de la historia a través del turismo, desde la promoción de lo que se ofrece como atractivos turísticos, reconocidos oficialmente o no como patrimonios, no es reciente. Lo que resulta novedoso en el campo turístico es la participación cada vez más frecuente de otros actores, las comunidades, quienes desde la gestión comunitaria de emprendimientos logran construir otras historias y memorias no oficiales que, además, resignifican y consolidan su anclaje territorial desde esas narrativas con los lugares turísticos tradicionales y la incorporación de otros nuevos elegidos por ellas. Asimismo, desde el ámbito académico, la divulgación de la historia y la historia pública, comenzó a incluir al turismo como una estrategia más para pensar la co-construcción de historias y su difusión a públicos amplios. En este sentido, las instituciones educativas, académicas, los colectivos organizados y otros actores encuentran en la relación historia pública y turismo (comunitario) un terreno potente para promover propuestas participativas que buscan enriquecer y pluralizar las narrativas históricas y las memorias otras. El impacto de estas iniciativas es significativo, pues no solo diversifican las perspectivas sobre el pasado y lo complejizan, sino que también fomentan una mayor amplitud de la representación social en la construcción de las memorias colectivas.

El turismo, a su vez, se ve influenciado por una articulación que relega a un segundo plano su dimensión mercantil a la que tradicionalmente se le asocia y que, incluso, ha llevado a situar a la actividad como una amenaza para los patrimonios de la mano de la avanzada ontológica moderno-colonial. En lugar de enfocarse exclusivamente en el rédito económico, prioriza su dimensión social y simbólica-identitaria, asociada al derecho, aprovechado su potencial comunicativo

para cuestionar y reconfigurar ciertos contenidos histórico-culturales que han sido excluidos o marginados en la construcción de la atractividad de los destinos. Esta transformación permite que el turismo se convierta en un vehículo para la inclusión de narrativas más diversas y críticas que, aunque con límites, desafían las visiones hegemónicas cerradas que a menudo monopolizan la promoción turística y la construcción/activación de los lugares y sus historias.

En esta oportunidad, presentamos la segunda parte del dossier con cuatro artículos que también formaron parte de la mesa “Turismo histórico, patrimonio y consumo” en el marco del “I Congreso Internacional Historia Pública y Divulgación. Problemas, actores y escenarios de la historia divulgada. Festival La Historia: Un bien público”, organizado por la Universidad Nacional de Quilmes en agosto del año 2023.

Así, encontramos, por una parte, los trabajos de Diego Navarro-Drazich, Cecilia De Simón y Azucena Tamiozzo titulado “*Las visitas guiadas en museos y centros de interpretación arqueológicos de sitio de Mendoza: análisis del relato turístico y de la escenificación*”, junto con “*Museos y turismo cultural en la Patagonia. Narrativas históricas y procesos de valorización turístico-patrimonial en Junín de los Andes, Neuquén*”, de Gabriela Landini. Estos dos artículos comparten un abordaje crítico sobre las complejas operaciones de recorte y selección que se despliegan en lugares con perfil turístico en instituciones museísticas-patrimoniales, al momento de dar cuenta de una narrativa respecto al espacio, a sus acervos y a las identidades locales.

El primero de ellos se centra en el análisis de los relatos turísticos orales y la escenificación de museos y centros de interpretación arqueológicos en el Gran Mendoza, específicamente en el Museo del Área Fundacional,

las Ruinas de San Francisco y la Casa de San Martín. El objetivo principal de la investigación fue analizar cómo se desarrollan los relatos turísticos durante las visitas guiadas y cómo se escenifican las exposiciones en estos lugares. El estudio sigue una metodología cualitativa basada en la grabación y transcripción de relatos turísticos, así como en un análisis novedoso de variables teóricas relacionadas con la narración, contexto y la museografía. Las conclusiones a las que los autores van arribando a lo largo del análisis, no solo permiten ver los desbalances dentro de los relatos, sino también posibles caminos para optimizarlos a los fines de proporcionar una experiencia más significativa a los visitantes.

El segundo artículo, por su parte, analiza cómo los museos de Junín de los Andes, una ciudad en la Patagonia argentina, participan en la construcción de narrativas históricas que se vinculan con el turismo cultural. El trabajo explora el rol de dos museos locales, el Museo Arqueológico Municipal y el Museo Histórico Municipal, en la valorización del patrimonio cultural y su relación con el desarrollo turístico en Junín de los Andes. La ciudad, históricamente conocida por su turismo de naturaleza, ha comenzado a diversificar su oferta con un enfoque en el patrimonio cultural, destacando su historia local y la presencia del pueblo mapuche. Asimismo, la autora se interesa por examinar cómo estas narrativas museísticas dialogan con las versiones históricas promovidas por el turismo religioso y cómo esta articulación se utiliza para crear una identidad turística diferenciada en la localidad.

El segundo conjunto de trabajos del dossier lo conforman dos artículos que se ocupan en reconstruir valiosas experiencias de divulgación histórica participativa, de

reflexión colectiva y de revalorización de los patrimonios locales ligados a acontecimientos situados en los márgenes exteriores de las memorias oficiales.

En su artículo titulado "*Procesos de patrimonialización local. Una experiencia etnográfica sobre poblaciones desplazadas en la provincia de Tucumán durante la última dictadura militar Argentina (1976-1983)*", Bruno Salvatore lleva adelante una investigación etnográfica que tomó como base el desarrollo de un taller de escritura creativa en Sargento Moya en 2021, durante la pandemia de COVID-19. Esta iniciativa se enfocó en recopilar historias locales sobre el desplazamiento forzado y reubicación de la comunidad bajo el régimen militar. El estudio muestra cómo las narrativas creadas en el taller se vinculan con una perspectiva patrimonial, identificando lugares de memoria y generando un mapa participativo que revaloriza espacios históricos significativos, especialmente relacionados con los antiguos asentamientos rurales afectados por la represión militar.

Por su parte, Natalia Barrios y Liliana Janko en "*Memorias de rebelión. Puesta en valor y señalización del patrimonio histórico de la ciudad de San Javier, provincia de Santa Fe. El pasado pervive entre nosotras/os*", abordan un proyecto educativo y comunitario centrado en la recuperación y valorización de la memoria histórica local en San Javier, Argentina, específicamente en relación con la última rebelión mocoví de 1904. Desarrollado entre 2021 y 2023 con estudiantes y comunidades mocovíes, la iniciativa apuntó a la revalorización de la rebelión histórica de San Javier de 4 mediante talleres y entrevistas, creando un circuito turístico educativo que recupera sitios históricos vinculados con el acontecimiento. A través del involucramiento directo de las nuevas

generaciones, el proyecto reflejó el valor del aprendizaje comunitario en la divulgación de la memoria histórica y el fortalecimiento de la identidad local.

Este *dossier*, con su dos partes, esperan ser una contribución para el campo de la

divulgación de la historia / historia pública a partir de la co-construcción de saberes y memorias por y para las comunidades desde la prácticas de un turismo más equitativo, democrático e inclusivo. Esperamos que disfruten de su lectura.